

POLÍCIA PENAL E A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO: CONTRADIÇÕES E POSSIBILIDADES NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Almir Pereira da Silva
Faculdade Líber (Fac. Líber)
Edmilson Lopes do Carmo
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Maria Eduarda Inácio Teles
Faculdade Líber (Fac. Líber)

RESUMO

O artigo teve como finalidade principal analisar as contradições e possibilidades da atuação da polícia penal no processo de ressocialização dos apenados no sistema prisional brasileiro. O método utilizado foi a revisão de literatura, do tipo descritiva, com análise de dados que trouxe uma comparação entre os autores e suas pesquisas publicadas em livros, revistas eletrônicas e legislação brasileira sobre a criação da polícia penal e a ressocialização dos apenados. Os resultados e discussão mostraram que o sistema prisional brasileiro evoluiu ao longo dos anos, em decorrência da modernização da legislação e criação da Lei de Execução Penal, mas ainda há muitos desafios para serem vencidos no que se refere à socialização dos apenados. As conclusões do artigo remetem para o fato de que uma ressocialização que se faça efetiva entre os apenados exige de políticas públicas mais consistentes, voltadas especialmente para o oferecimento de melhores infraestrutura, ações voltadas para assistência à saúde, trabalho e educação. A implementação de ações integradas entre o poder público, organizações sociais e sociedade civil pode superar os obstáculos que impedem a ressocialização dos apenados, tornando-se uma possibilidade concreta.

Palavras-chave: Ressocialização; Lei de Execução Penal; Sistema Prisional.

1. INTRODUÇÃO

A preocupação com a ressocialização do preso não é nova e vem sendo debatida por juristas e especialistas no assunto preocupados com as ações desenvolvidas a partir da Lei de Execução Penal – LEP - Lei nº 7.210/1984 (Brasil, 1984) visando a reinserção do preso à sociedade. Num momento em que se verificam vários problemas no sistema carcerário brasileiro, como por exemplo, a superlotação, a falta de assistência jurídica, a ascensão de chefes de facções que lideram a criminalidade de dentro dos presídios e de falta de políticas públicas que visam a

ressocialização dos presos (Alfredo; Aleixo; Alves, 2024), propõe-se uma reflexão sobre o assunto, cujo tema se refere à polícia penal e a ressocialização do apenado, com ênfase nas contradições e possibilidades no Sistema Prisional Brasileiro.

visando delimitar o tema numa proposta em que a Lei de Execução Penal se constitui como um importante referencial nas questões sobre ressocialização dos apenados, levantou-se a seguinte questão norteadora: Como se configuram as contradições e possibilidades da atuação da polícia penal no processo de ressocialização dos apenados no sistema prisional brasileiro, considerando as transformações institucionais decorrentes da criação desta nova modalidade policial e os desafios estruturais do sistema carcerário nacional?

A problemática partiu do pressuposto de que a Constituição Federal de 1988 assegura a responsabilidade do Estado em relação a todos os cidadãos, garantindo-lhes direitos e deveres fundamentais, os quais também se estendem à população prisional. Nesse sentido, a Lei de Execução Penal estabelece as normas básicas que regem os direitos e deveres dos sentenciados durante o cumprimento da pena, tendo como finalidade essencial servir de instrumento para a preparação do recluso em seu processo de reintegração ao convívio social.

Neste cenário, propõe-se como objetivo geral analisar as contradições e possibilidades da atuação da polícia penal no processo de ressocialização dos apenados no sistema prisional brasileiro, investigando como as transformações institucionais decorrentes da criação desta modalidade policial impactam as práticas ressocializadoras e identificando os fatores que limitam ou potencializam sua efetividade. Os objetivos específicos são: descrever a evolução do sistema penal brasileiro; examinar o processo de transformação institucional dos agentes penitenciários em policiais penais e analisar as contradições e possibilidades da reintegração social e as práticas cotidianas da polícia penal, identificando os fatores que geram tensões e limitações na consecução dos fins ressocializadores.

A relevância desta investigação reside na análise dos efeitos decorrentes das transformações estruturais e institucionais no sistema prisional brasileiro, com ênfase na institucionalização da polícia penal como novo agente da política de segurança pública.

O estudo se justifica pelo fato de que a atuação da polícia penal, sobretudo após sua recente institucionalização no ordenamento jurídico brasileiro, configura-se como um campo de análise no âmbito da execução penal. A escassez de estudos que abordem de forma sistemática o papel desse agente na promoção da reintegração social dos apenados revela uma lacuna teórico-prática importante, que pode ser desvelada visando o fortalecimento e reconhecimento da função social e jurídica da execução penal no país, cuja ressocialização deve ser uma de suas finalidades.

O método utilizado na pesquisa foi o de revisão de literatura, com leitura interpretativa e análise de livros impressos e digitais, artigos publicados em revistas eletrônicas e legislação que pudessem desvelar o tema proposto para investigação. O estudo se enquadra como descritivo, pois descreveu fatos sobre a criação da polícia penal e sua relação com a ressocialização dos apenados. Após a coleta dos dados, procedeu-se à leitura analítica, comparando autores e suas pesquisas, buscando responder à questão norteadora e aos objetivos propostos.

O artigo foi estruturado em introdução, que trouxe as principais características do artigo, com a contextualização do assunto, objetivos, justificativa e metodologia. Em seguida, descreveu-se o referencial teórico que trouxe como assuntos, o desenvolvimento do sistema prisional brasileiro; a evolução histórica e marco regulatório de criação da polícia penal; a ressocialização enquanto teoria e prática e as contradições e possibilidades da reintegração social no sistema prisional brasileiro. As considerações finais foram resultado da investigação, que através do referencial teórico utilizado, mostrou que apesar da evolução do sistema prisional brasileiro e a criação da polícia penal, a ressocialização ainda está distante do que determina a Lei de Execução Penal.

2. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A partir do século XVIII, observa-se uma profunda transformação nas práticas punitivas, quando a pena privativa de liberdade passou a consolidar-se como forma predominante de sanção penal, substituindo gradativamente os castigos corporais e as execuções públicas que caracterizavam o Direito Penal de épocas anteriores (Chagas, 2018). Essa mudança refletiu não apenas uma reconfiguração jurídica, mas também o resultado de transformações políticas, filosóficas e econômicas que redefiniram a função social da punição.

A execução da pena deixou, assim, de ter um caráter público e exemplar, passando a ser exercida em espaços de confinamento e vigilância, orientados pela disciplina, pela individualização da pena e pelo controle moral do indivíduo. Nesse contexto, os primeiros estabelecimentos prisionais modernos surgiram entre o final do século XVIII e o início do século XIX, concebidos como locais de isolamento absoluto, onde o encarcerado deveria permanecer em reclusão total, sem contato com outros presos ou com o mundo exterior, em uma tentativa de promover sua regeneração moral e social (Carvalho; Vieira, 2020).

No início da década de 1820, nos Estados Unidos, foram instituídos os primeiros modelos prisionais que incorporaram o regime de reclusão e isolamento dos detentos, ainda que

restrito ao período noturno. Durante o dia, os apenados realizavam atividades laborais e faziam suas refeições em regime coletivo, sob rígido controle disciplinar. Esse sistema, marcado por uma vigilância constante e pela proibição de comunicação entre os presos, tinha como propósito central manter a ordem e a obediência, ao mesmo tempo em que buscava associar o trabalho e o silêncio à regeneração moral do indivíduo encarcerado (Parrião, 2020).

Na Inglaterra, o modelo prisional inspirado nas experiências norte-americanas foi incorporado com algumas adaptações, entre as quais se destacou a introdução do sistema progressivo de cumprimento de pena. Nesse modelo, o encarcerado era submetido a diferentes etapas de reclusão, iniciando com o isolamento absoluto, seguido por um regime de confinamento parcial, limitado ao período noturno e, posteriormente, pela concessão da liberdade condicional. O processo culminava na obtenção da liberdade plena, concebida como resultado da boa conduta e do cumprimento das etapas anteriores, refletindo a ideia de que a disciplina e o trabalho poderiam conduzir à regeneração moral e à reinserção gradual do indivíduo na sociedade (Parrião, 2020).

Diversas nações europeias, como Irlanda, Espanha e Suíça, também incorporaram o modelo progressivo de execução penal, introduzindo, entretanto, variações de acordo com suas realidades sociais e jurídicas. Na Irlanda, acrescentou-se uma quarta etapa anterior à concessão da liberdade condicional, caracterizada pela realização de atividades laborais em regime aberto, condição indispensável para a obtenção da liberdade definitiva (Chagas, 2018).

Na Espanha, o sistema prisional enfatizava o trabalho remunerado como instrumento pedagógico e moral, entendido como elemento fundamental para a regeneração e reinserção social do apenado. Já na Suíça, verificou-se como inovação o estabelecimento de colônias agrícolas em áreas rurais, nas quais os apenados desempenhavam atividades coletivas ao ar livre. O trabalho, de caráter obrigatório e remunerado pelo Estado, era concebido como meio de disciplinarização, reeducação, e readaptação social do indivíduo privado de liberdade (Chagas, 2018).

Até aproximadamente a década de 1830, o Brasil, ainda sob a condição de colônia portuguesa, não possuía um Código Penal próprio, permanecendo subordinado às disposições das Ordenações Filipinas³, que vigoravam como principal instrumento normativo. O Livro V dessas ordenações reunia um extenso rol de infrações e respectivas sanções penais aplicáveis no território colonial. Entre as punições previstas, figuravam a pena de morte, o degredo para as galés ou para regiões distantes, as penas corporais, como açoites, mutilações e queimaduras, além do confisco de bens, multas e atos públicos de humilhação. Conforme observa Melgaço e Júnior

(2023, p. 21), não havia, nesse período, a previsão da privação de liberdade como forma de punição, uma vez que os movimentos reformistas penitenciários emergiram apenas ao final do século XVIII. Assim, as prisões existentes serviam unicamente como locais de custódia temporária, destinadas à contenção dos acusados até a execução das sentenças.

Com a promulgação da Constituição de 1824, o Estado brasileiro iniciou um processo de reformulação de seu sistema punitivo, orientado pela necessidade de abolir práticas consideradas cruéis e desumanas, como o açoite e a tortura, e de estabelecer critérios de separação dos réus conforme a natureza do delito e o grau de periculosidade (Melgaço; Júnior, 2023).

Nesse contexto de transição, por volta de 1828, o imperador determinou a criação de uma comissão responsável por inspecionar as prisões civis, militares e eclesiásticas da Província de São Paulo, motivada pelas recorrentes denúncias de maus-tratos e irregularidades nas condições carcerárias (Mustafá, 2019).

O movimento de reestruturação culminou, em 1830, com a promulgação do Código Criminal do Império, marco fundamental na institucionalização do sistema penal brasileiro. Esse código introduziu duas modalidades distintas de pena privativa de liberdade: prisão simples e prisão com trabalho, cabendo aos governos provinciais a definição sobre qual regime seria aplicado, de acordo com as particularidades locais e as circunstâncias do crime (Basílio; Santos, 2024).

Com a Proclamação da República em 1889, o Código Criminal do Império passou por significativa reformulação, dando origem ao Código Penal republicano, que introduziu mudanças relevantes no sistema punitivo brasileiro. Entre as alterações, destacaram-se a abolição da pena de morte, das penas perpétuas, do açoite e das galés, refletindo uma preocupação com a humanização das sanções penais (Carpes, 2021).

O novo diploma legal também estabeleceu quatro modalidades distintas de prisão: as células, destinadas aos indivíduos comuns; a reclusão, voltada para crimes políticos e militares; a prisão em penitenciárias agrícolas, aplicável a penas com trabalho; e as prisões disciplinares, destinadas a jovens com menos de 21 anos. Outro avanço significativo do Código foi a imposição de um limite máximo de 30 anos para a execução das penas, representando uma inovação normativa no contexto da legislação penal brasileira (Corbelino, 2023).

Após diversas iniciativas do governo brasileiro visando a modernização do Código Penal vigente, foi somente a partir de 1940 que as reformas legais começaram a ser efetivamente implementadas, acompanhadas da criação de instrumentos jurídicos complementares, como o Código de Processo Penal e a Lei de Contravenções Penais. Posteriormente, em 1966, foi

promulgado um novo Código Penal, que permaneceu em vigor até o final de 1978, quando foi substituído pela Lei nº 6.578, consolidando alterações significativas na estrutura normativa e na sistematização das sanções penais (Corbelino, 2023).

Com o objetivo de aprimorar os instrumentos normativos que regem a justiça criminal, em 1984 foi promulgada a Lei de Execução Penal (LEP) (Brasil, 1984), marco legal que introduziu transformações significativas no sistema prisional brasileiro. Entre as mudanças promovidas, destacam-se a regulamentação da omissão no cumprimento de deveres penais, a introdução da figura do arrependimento posterior, a criação de novas modalidades de pena e a extinção de diversas penas acessórias, incluindo a abolição de medidas baseadas na presunção de periculosidade do condenado. Tais alterações refletem uma tentativa de humanização do sistema carcerário e de alinhamento da execução penal aos princípios constitucionais de dignidade e reintegração social do apenado.

A LEP entrou em vigor em 1984. Nesta Lei foram estabelecidas as normas fundamentais que regem os direitos e deveres do preso e tem como finalidade principal atuar como instrumento de preparação do apenado para o convívio social.

O objetivo da LEP é o de conferir uma série de direitos sociais ao condenado, visando assim possibilitar não apenas o seu isolamento e a retribuição ao mal por ele causado, mas também a preservação de uma parcela mínima de sua dignidade e à manutenção de indispensáveis relações sociais com o mundo extramuros (Nascimento *et al.*, 2025, p.21).

Esta citação de Nascimento *et al.*, (2025) mostra que a assistência ao preso deve ser caracterizada pelo resguardo da dignidade do indivíduo, ou seja, é garantido a todo recluso, um tratamento humanizado, além de orientações para que possa ser reintegrado à sociedade, incluindo o que diz o artigo 13º da LEP: “O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração”.

O modelo de ressocialização previsto na LEP estabelece que a execução da pena não deve limitar-se à privação de liberdade, mas também promover a inserção do preso na sociedade. Portanto, a LEP prevê a implementação de medidas que promovam a educação, a capacitação profissional, o trabalho e o atendimento psicológico e social, reconhecendo que a reintegração depende do desenvolvimento de habilidades e da reconstrução de vínculos sociais (Cordeiro, 2016). Ao garantir acesso a direitos básicos, como assistência à saúde, alimentação adequada e participação em atividades educativas e laborais, a legislação busca humanizar o cumprimento da pena e reduzir os efeitos desestruturantes do encarceramento.

Além disso, a LEP orienta que a execução penal deve observar critérios individualizados, considerando a natureza do crime, o perfil do condenado e o estágio de cumprimento da pena. Essa perspectiva permite aplicar medidas progressivas, como regimes semiaberto e aberto, liberdade condicional e benefícios de remição de pena, incentivando a conduta correta e o engajamento em atividades de reeducação penal (Cordeiro, 2016). A ênfase na reeducação e na reintegração do indivíduo demonstra que o sistema penal brasileiro, conforme previsto na LEP, busca não apenas punir, mas oferecer condições concretas para que o apenado se reconstrua moral, social e profissionalmente, contribuindo para a redução da reincidência criminal.

3. POLÍCIA PENAL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E MARCO REGULATÓRIO

A concepção da Polícia Penal, prevista por alterações na Constituição Federal de 1988, teve origem ainda na década de 1990, no contexto das mobilizações sindicais da categoria dos agentes penitenciários, que reivindicavam o reconhecimento de sua função como força de segurança estadual e federal. Essa iniciativa ganhou corpo em 2004, quando foi apresentada à Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 308/2004, visando estruturar legalmente a carreira e consolidar a atuação da corporação (Brasil, 2004).

Apesar do avanço inicial, a tramitação da proposta enfrentou obstáculos, não resultando em lei imediata. Posteriormente, a PEC nº 14/2016 avançou nesse processo e culminou na promulgação da Emenda Constitucional nº 104, de 4 de dezembro de 2019, que formalizou a criação da Polícia Penal no Brasil, reconhecendo-a como força de segurança responsável pelo controle, custódia e reintegração social dos indivíduos privados de liberdade (Brasil, 2016). Essa evolução normativa representa um marco na institucionalização da carreira penitenciária e na redefinição das funções de segurança no sistema prisional brasileiro.

De acordo com a Emenda Constitucional nº 104 (Brasil, 2019), a composição da Polícia Penal é constituída a partir dos atuais agentes penitenciários ou funções equivalentes, além de profissionais selecionados mediante concurso público. As atividades desempenhadas cotidianamente nas unidades prisionais envolvem situações complexas que demandam perícia especializada e competências técnicas de caráter policial, refletindo a especificidade do trabalho do policial penal.

Essa realidade evidencia que, embora a criação formal da Polícia Penal represente um avanço institucional, sua efetividade depende da formação contínua e do aperfeiçoamento profissional, alinhados às particularidades do ambiente prisional, de modo a garantir uma atuação

mais eficiente, segura e voltada à manutenção da ordem e à reintegração social dos apenados.

Dessa forma, a implementação efetiva da Polícia Penal permitiu a consolidação de práticas padronizadas e especializadas no âmbito da segurança prisional. A criação dessa corporação contribuiu para a redistribuição das atribuições de segurança, permitindo que a Polícia Militar se desonere de atividades como custódia, escolta de detentos e intervenções em unidades prisionais. Conseqüentemente, os militares poderão concentrar seus esforços no policiamento ostensivo e na prevenção de crimes em áreas urbanas, atendendo a uma demanda social recorrente por maior presença e eficiência da força policial nas ruas.

Com efeito, a efetivação da Polícia Penal, inserida na agenda pública, não deve ser tratada como apenas uma luta classista por direitos e prerrogativas constitucionais. Significa, na verdade, o escopo de uma proposta de reordenamento constitucional e institucional do aparato dos órgãos de segurança pública do país, como instrumento que poderá contribuir para a consolidação de uma política de segurança pública de Estado, calcada especialmente no enfrentamento da questão prisional, a qual tem afetado sobremaneira a segurança social (Carvalho; Vieira, 2020, p. 291).

Para Resende (2019), o policial penal exerce papel fundamental na efetivação das políticas de reeducação penal da pessoa privada de liberdade, atuando na execução das atividades prisionais de acordo com os princípios de justiça, legalidade e dignidade humana. Nesse sentido, sua função ultrapassa a mera custódia, integrando-se ao processo educativo e reabilitador previsto pela Lei de Execução Penal.

Ao desempenhar suas atribuições com base em um tratamento penal equitativo e humanizado, o policial penal contribui para a reconstrução dos vínculos sociais do apenado e reafirma o compromisso do Estado com os direitos fundamentais, prestando um serviço público essencial à manutenção da segurança e à promoção da cidadania (Resende, 2019).

Outra informação obtida na investigação diz que a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) estabelece de forma explícita que a Polícia Penal é a instituição responsável pela gestão da segurança no âmbito do sistema prisional, conferindo-lhe atribuições que extrapolam a vigilância e o controle físico dos apenados. Nesse contexto, a reintegração social desse indivíduo está intrinsecamente vinculada à atuação do policial penal, cuja intervenção cotidiana nas unidades prisionais desempenha papel estratégico na promoção de um ambiente disciplinado, seguro e propício ao desenvolvimento de práticas voltadas à reeducação e ao retorno gradativo do apenado à convivência social.

Sobretudo, o policial penal desempenha suas funções com a responsabilidade de atuar como o principal mediador entre o Estado e o indivíduo em situação de privação de liberdade, exigindo-lhe uma compreensão abrangente dos fatores sociais, culturais e estruturais que

permeiam o ambiente prisional. Sua atuação vai além da simples aplicação de normas disciplinares, requerendo sensibilidade para reconhecer que o processo de reeducação e reintegração do apenado está condicionado a um conjunto de variáveis mais amplas, como as desigualdades sociais, econômicas e institucionais que influenciam diretamente as dinâmicas do sistema penitenciário e a efetividade das políticas de reintegração social (Resende, 2019).

Em Goiás, a polícia penal foi criada em 2021. Atualmente, o Estado possui 85 estabelecimentos penais físicos distribuídos por 246 municípios goianos, além de uma unidade dedicada ao monitoramento eletrônico. Dentre essas 85 unidades, 9 são voltadas exclusivamente para o gênero feminino, 2 são unidades especiais, 3 são unidades estaduais e 71 são unidades regionais. Juntas, essas unidades abrigam uma população carcerária de aproximadamente 16.876 internos em regime fechado (Goiás, 2024).

Segundo informações do Plano Estadual de Trabalho do Sistema Penal (Goiás, 2024), a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás desenvolve suas ações em múltiplos eixos estratégicos voltados à promoção e fortalecimento da política de trabalho no âmbito do Sistema Penitenciário Goiano. Entre esses eixos, destacam-se as parcerias estabelecidas com a iniciativa privada, que possibilitam a inserção laboral de pessoas privadas de liberdade em atividades internas e externas; os convênios firmados com municípios e órgãos estaduais, que ampliam as oportunidades de ocupação produtiva extramuros; além da manutenção de oficinas próprias destinadas à capacitação e ao exercício profissional dos reeducandos. Dessa forma, a Diretoria fomenta o aproveitamento da mão de obra prisional na execução de serviços de manutenção e conservação das unidades penais, promovendo tanto a ressocialização quanto a autossustentabilidade institucional.

No Plano Estadual de Trabalho do Sistema Penal estão algumas diretrizes para a reintegração social dos presos, concebendo o trabalho como um instrumento pedagógico e de reconstrução social. Essas diretrizes buscam promover a formação profissional, a reintegração ao mercado de trabalho e o fortalecimento da cidadania, de modo a reduzir os índices de reincidência criminal e favorecer a reconstrução de trajetórias de vida pautadas em valores éticos e sociais.

4. RESSOCIALIZAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA

Antes da reflexão sobre a ressocialização faz-se necessário um entendimento sobre o contexto histórico da pena. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) publicou

pesquisa intitulada “A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro” (Brasil, 2023) quando explicou que não se pode desenvolver qualquer discussão a respeito do sistema carcerário, tampouco sobre as políticas públicas de reeducação penal, sem antes um entendimento sobre a origem da pena, uma vez que a existência do sistema penitenciário está ligada ao da pena imposta ao transgressor das normas sociais ou ao indivíduo que comete algum tipo de delito.

Etimologicamente a palavra pena é de origem latina e significa castigo, expiação, suplício e os gregos também utilizam o termo pena para designar noção de trabalho, fadiga e sofrimento. Assim, os gregos influenciaram sobremaneira o Direito Penal, pois foi uma das primeiras civilizações a discutir os efeitos da pena e suas finalidades (Brasil, 2023).

Os estudos atuais sobre a pena revelaram que seu contexto histórico está dividido em seis fases

Fase 1-Vingança privada: Fase mais antiga e caracterizava-se por uma punição que levava à vingança aos sentenciados. Apenas era aplicada individualmente e de forma cruel.

Fase 2-Vingança divina: Nesta fase acreditava-se que os deuses fossem guardiões da paz e eventuais crimes cometidos seriam considerados como afronta às divindades e a punição serviria para aplacar a ira divina e regenerar a alma do infrator. O período caracterizou-se, também, pela crueldade das penas: quanto maior a importância da divindade agravada, mais atroz seria a punição. Os sacerdotes eram os responsáveis pela administração da justiça, bem como pela aplicação das sanções.

Fase 3-Vingança pública: Nesta fase o poder público passou a regulamentar as formas possíveis de castigo através do ente soberano que era aplicado de acordo com os seus interesses. A pena de morte, prática comum desde as primeiras civilizações, não se restringia apenas ao réu, mas atingia a todos de sua família. Não só a pena de morte como também açoitamentos, mutilações, os inúmeros suplícios físicos e os desterramentos.

Fase 4-Período humanitário: Nesta fase todas as execuções eram acompanhadas passo a passo, inclusive escarnecendo o miserável em expiação. Esse espetáculo horrendo e degradante ao mesmo tempo em que divertia a população também constituía um medo social de não infringir a lei, por saber que tal mal poderia lhe sobre cair.

Fase 5-Período criminológico ou científico: Caracterizou-se por entender o delito como sendo um fato individual e social, sendo fruto de um sistema patológico de seu autor. O criminoso, bem como as causas que o levaram a cometer o delito, passou a ser objeto de investigação.

Fase 6-Defesa social: Nesta fase a pena passa a ser entendida como tendo caráter expiatório, mas voltado para a proteção da sociedade. Além de ser exemplar e retributiva, ela tem um escopo de melhoramento, como sendo uma reeducação do delinquente. A justiça penal deve ter em consideração a pessoa humana, além das simples exigências da técnica processual, afim de que o tratamento penal seja humanizado (Bittencourt, 2021, p. 32).

A visão de Ribeiro *et al.*, (2019). sobre a pena destaca que a individualização, personalização e a humanização da pena, características presentes na execução penal atualmente, são garantias constitucionais que teoricamente devem estar presentes na execução penal garantindo aos presos todas as prerrogativas e direitos inerentes ao ser humano.

Esse pensamento foi corroborado por Foucault (2016) explicando que a mudança na

forma de aplicar a pena nos dias atuais não está relacionada apenas ao fato de punir o transgressor, mas da necessidade de um mecanismo penal que esteja mais próximo da ressocialização. Este mesmo autor explicou que a pena deve possuir um caráter preventivo que impeça que os indivíduos cometam crimes, uma vez que os seus efeitos podem trazer consequências desastrosas não somente para o indivíduo, mas toda a sociedade.

Entendidos esse conceitos iniciais sobre a pena, passa-se para um entendimento sobre o processo de reeducação penal e sua importância para o apenado.

A concepção de ressocialização do apenado no ordenamento jurídico brasileiro é resultado de um processo histórico de transformações nas práticas penais e na compreensão da finalidade da pena como instrumento de reintegração social. Nos períodos colonial e imperial, o sistema penal nacional possuía caráter essencialmente retributivo, pautado em medidas severas e desumanas, como os trabalhos forçados e a pena de morte, sem qualquer orientação voltada à reeducação ou reabilitação do infrator. O Código Criminal de 1830, primeiro diploma penal brasileiro, expressava de forma evidente essa perspectiva punitiva, centrada na repressão e na intimidação, em detrimento de qualquer preocupação com a recuperação social do condenado (Chagas, 2018).

Com a promulgação do Código Penal de 1890, no início da República, observaram-se as primeiras tentativas de regulamentar o trabalho prisional, ainda sem o objetivo de reeducação penal do apenado. A preocupação com a reeducação do preso começou a ganhar relevância apenas com as reformas penais implementadas na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. Nesse contexto, o trabalho foi incorporado à execução da pena como instrumento de disciplina e controle, delineando, de forma incipiente, uma concepção voltada à reabilitação do condenado. Contudo, as condições materiais e institucionais do sistema prisional permaneceram marcadas pela precariedade, limitando o alcance dessas iniciativas no processo de reintegração social (Chagas, 2018).

A ressocialização configura-se como um princípio jurídico basilar no âmbito do Direito Penal, concebido como o processo de reintegração social do indivíduo condenado, visando à sua reconstrução como sujeito autônomo, produtivo e comprometido com as normas de convivência social (Alfredo; Aleixo; Alves, 2024). Trata-se, portanto, de uma diretriz que vai além da mera punição, orientando-se pela promoção de condições que possibilitem ao apenado retomar seu papel de cidadão e afastar-se de práticas delitivas (Parrião, 2020).

Dentre os conceitos de reeducação penal, destaca-se que consiste em promover no indivíduo em conflito com a lei a internalização de valores e normas sociais, estimulando-o ao

respeito e à aceitação das regras de convivência coletiva, de modo a prevenir a reincidência delitiva (Bittencourt, 2021).

Sob outra perspectiva, a execução penal tem como propósito não apenas assegurar o cumprimento da sanção imposta pelo Estado, mas também promover a ressocialização do indivíduo privado de liberdade. Contudo, observa-se que, na prática, essa finalidade tem enfrentado sérias limitações, refletindo-se na crise estrutural e funcional que caracteriza o sistema prisional brasileiro (Basílio; Santos, 2024).

A reintegração social, em seu sentido mais amplo, pressupõe oferecer ao apenados condições reais de reconstrução de sua trajetória social, por meio de políticas que favoreçam a educação, o trabalho e o acompanhamento psicossocial. Trata-se de compreender as causas subjacentes ao comportamento delituoso e de oportunizar ao indivíduo meios concretos de reinserção social, permitindo-lhe projetar um futuro digno e produtivo, independentemente de seu passado criminal (Basílio; Santos, 2024).

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), cabe ao Estado a responsabilidade integral pela garantia e efetivação dos direitos e deveres fundamentais de todos os cidadãos, incluindo aqueles que se encontram sob custódia do sistema prisional.

Tal prerrogativa implica reconhecer que, mesmo privados de liberdade, os indivíduos mantêm a titularidade de direitos que não foram suprimidos pela sentença penal condenatória. Assim, o Estado deve assegurar condições dignas de cumprimento da pena, voltadas à reintegração social do apenado, promovendo políticas e práticas que evitem a violação de seus direitos fundamentais.

Nesse sentido, a execução penal deve ir além de seu caráter meramente punitivo, orientando-se por princípios de humanização, respeito à dignidade da pessoa humana e reinserção cidadã, de modo a favorecer a reconstrução de vínculos sociais e a redução da reincidência criminal.

Sob essa perspectiva, conforme Chagas (2018), o ordenamento jurídico brasileiro, ao mesmo tempo em que estabelece a punição como resposta necessária à prática delituosa, também reconhece a reintegração social do infrator como um de seus objetivos essenciais.

Assim, Chagas (2018) esclareceu que a reintegração social não se limita a um ideal abstrato, mas configura-se como uma exigência fundamental da execução penal, cujo propósito é oferecer aos apenados meios concretos de reconstrução de sua trajetória social e moral. Tal processo busca possibilitar que o indivíduo, ao cumprir sua pena, retorne ao convívio comunitário em condições de exercer sua cidadania plenamente, minimizando as chances de

reincidência e contribuindo para a segurança e coesão social.

4.1. RESSOCIALIZAÇÃO: CONTRADIÇÕES E POSSIBILIDADES NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Informações obtidas através da pesquisa de Taveira e Biazotto (2024) indicaram que o sistema prisional brasileiro tem apresentado um crescimento contínuo e desordenado, sem, contudo, demonstrar efetividade na consecução de seus objetivos legais e sociais. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), até o mês de abril de 2025, o número total de apenados ultrapassou a marca de 900 mil pessoas (Brasil, 2025). Deste total, apenas 25,9% exerce algum tipo de atividade educacional ou laboral visando reeducação dos apenados.

Esses dados mostram que é necessário políticas públicas mais eficazes que possam oferecer aos apenados algum tipo de atividade que possa contribuir para sua reeducação penal. Ademais, observa-se o comprometimento das possibilidades de reinserção social dos presos que se submetem a um ambiente caracterizado pela precariedade estrutural e pela violação da dignidade humana (Alfredo; Aleixo; Alves, 2024).

A LEP estabelece, em seu arcabouço normativo, instrumentos voltados à promoção da ressocialização do indivíduo preso, compreendendo-os como estratégia essencial de prevenção à criminalidade. Por meio de diretrizes que incentivam a educação, o trabalho e o acompanhamento psicológico e social, a legislação busca reduzir os índices de reincidência e favorecer a reconstrução da dignidade do apenado, possibilitando-lhe o retorno responsável e produtivo ao convívio social após o cumprimento da pena.

Para a reeducação penal seja efetiva, Basílio e Santos (2024) destacam que o caráter ressocializador da pena indicado pela LEP inclui garantias que são importantes para o processo de convívio social. Diversas políticas e programas voltados à ressocialização têm sido desenvolvidos no contexto brasileiro, apresentando resultados importantes na promoção da reintegração social de apenados.

O alcance das políticas e práticas de ressocialização não contribui apenas para a diminuição dos índices de reincidência criminal. Tais iniciativas possuem o potencial de fortalecer o tecido social, ao promoverem a cidadania e a inclusão de indivíduos anteriormente envolvidos em práticas delituosas. Uma reeducação penal efetiva não apenas colabora para a redução da criminalidade, mas também possibilita que os egressos do sistema prisional reconstruam seus projetos de vida e exerçam um papel social ativo e produtivo em suas comunidades (Chagas,

2018).

Dentre as políticas públicas de reintegração social, a LEP garante a assistência à saúde do apenado, que também se estende às mulheres grávidas, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Quando o presídio não dispor de local adequado para a prestação deste serviço, o diretor deverá autorizar o acompanhamento em local previamente destinado para o atendimento à presidiária grávida e/ou do recém-nascido (Longen, 2023).

Outro direito garantido pela LEP ao presidiário se refere à assistência jurídica, conforme artigo 15 que diz que aos presos deve ser garantida a assistência jurídica gratuita, não somente no interior dos estabelecimentos penais, mas também deve ser estendida aos seus familiares.

O rol de assistência garantida pela LEP inclui também a assistência estudantil e social, sendo que o ensino fundamental é obrigatório e poderá ser ministrado através de convênios com entidades públicas ou particulares. Além disso, cada estabelecimento penal deverá ser dotado de biblioteca para uso de todas as categorias de presos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos, conforme preceitua a LEP. Sobre a assistência social, Parrião (2020) esclareceu que esta tem por objetivo amparar o preso e prepará-lo para o retorno ao convívio social.

O caráter ressocializador também inclui a assistência religiosa e o direito ao trabalho. O direito a professar uma religião está garantido pela Constituição Federal de 1988, inclusive estabelecendo a liberdade de culto e local apropriado para as atividades religiosas dentro das prisões.

Segundo Parrião (2020, p. 5) “A religião é uma ferramenta importante para que uma pessoa consiga se reintegrar na sociedade”. Portanto, o objetivo da prisão também deve ser o de despertar o senso de responsabilidade do apenado, juntamente com a conscientização de que cometeu um crime e deve arrepender-se e a religião pode ajudar o preso a criar essa consciência voltada para o arrependimento.

Em relação ao direito ao trabalho, a própria LEP assegura de forma legal o trabalho prisional e a proteção específica da força de trabalho dos presos, prescrevendo direitos à remuneração, delimitação da jornada de trabalho, inscrição na Previdência Social e remição da pena. Pesquisas realizadas por Sá (2016); Longen (2023) e Bittencourt (2021) comprovaram que o estímulo ao exercício de atividades dentro ou fora da prisão é apontado como um fator de disciplina e ressocialização dos presos, abrindo também a possibilidade de aprendizado de uma profissão e, assim, estimulando que o preso se integre de maneira positiva à sociedade.

No entanto, na contramão dessas ações, o que temos presenciado são cadeias, presídios e

penitenciárias lotadas, sem as condições mínimas de infraestrutura, higiene e segurança necessárias para o cumprimento digno da pena. Essa conjuntura evidencia a distância entre as propostas normativas e a efetividade das políticas públicas de reintegração social, revelando um ambiente que pouco contribui para o processo de reintegração social do indivíduo privado de liberdade.

A falta de espaços adequados para o trabalho e a educação, a carência de profissionais capacitados e a insuficiência de programas de capacitação e acompanhamento psicossocial reforçam a natureza punitiva e excludente do sistema, em detrimento de sua função ressocializadora. Assim, em vez de promover a reconstrução de vínculos sociais e a formação para o exercício da cidadania, o sistema penitenciário frequentemente reproduz condições de marginalização e vulnerabilidade.

Da mesma forma, Alfredo, Aleixo e Alves (2024) esclareceram que a efetivação das políticas de ressocialização demanda investimentos contínuos e articulados entre o Estado e a sociedade civil, bem como a adoção de mecanismos sistemáticos de avaliação capazes de mensurar a eficácia dos programas implementados.

A análise crítica dos resultados obtidos e dos obstáculos enfrentados constitui etapa essencial para o aperfeiçoamento das práticas voltadas à reintegração social, favorecendo o desenvolvimento de estratégias mais eficientes na redução da reincidência e na reconstrução da trajetória dos egressos do sistema prisional. Uma política de reintegração social bem-sucedida, portanto, ultrapassa os benefícios individuais, refletindo positivamente na coletividade ao promover um sistema de justiça mais equitativo, inclusivo e socialmente transformador.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada permitiu compreender que as contradições e possibilidades da atuação da Polícia Penal no processo de ressocialização dos apenados, objetivo geral do estudo, materializam-se em um cenário marcado por avanços normativos, mas também por profundas desigualdades estruturais. A revisão de literatura demonstrou que, embora o sistema prisional brasileiro tenha passado por transformações importantes com a Lei de Execução Penal e, mais recentemente, com a institucionalização da Polícia Penal, ainda persiste um distanciamento entre o que a legislação prevê e o que efetivamente é ofertado ao indivíduo privado de liberdade.

Em face dos objetivos propostos, ficou evidente na pesquisa que a trajetória histórica da punição no país passou de modelos retributivos para um discurso jurídico voltado à humanização

da pena e à reintegração social. No entanto, a pesquisa demonstrou que essa evolução teórica não se traduz integralmente em práticas institucionais capazes de oferecer condições dignas de cumprimento da pena.

Doravante, a criação da Polícia Penal representou um avanço no reconhecimento profissional da categoria e na reorganização da gestão prisional. Contudo, a literatura aponta que a consolidação dessa nova carreira ainda enfrenta desafios relacionados à formação específica, às condições de trabalho e à articulação entre atividades de custódia e ações voltadas à reeducação penal. Assim, evidencia-se que a simples mudança de nomenclatura ou de enquadramento constitucional não garante, por si só, a efetividade das práticas ressocializadoras.

Ainda sobre os objetivos, a investigação mostrou que as possibilidades de ressocialização são ampliadas quando há ações integradas entre poder público, sociedade civil e órgãos de segurança, especialmente aquelas que envolvem trabalho, educação, acompanhamento psicossocial e assistência jurídica. Todavia, tais ações são comprometidas pela superlotação, pela precariedade das unidades prisionais, pela ausência de programas estruturados e pelo número reduzido de apenados que conseguem acessar políticas de educação e trabalho, o que limita fortemente a efetividade da Lei de Execução Penal.

Como implicação prática, destaca-se a necessidade urgente de ampliação de programas de educação, saúde, trabalho e assistência psicossocial nas unidades prisionais, assegurando condições mínimas para a implementação da ressocialização prevista em lei. No âmbito das políticas públicas, recomenda-se a formulação de um plano nacional de fortalecimento da Polícia Penal, incluindo formação continuada, melhoria da infraestrutura prisional, expansão de parcerias com municípios e empresas e integração das ações com órgãos do sistema de justiça.

Diante desse conjunto de achados, conclui-se que a ressocialização permanece como objetivo juridicamente constituído, porém ainda distante da realidade prisional brasileira. O fortalecimento dessa perspectiva exige investimentos contínuos, planejamento de longo prazo, formação específica para o policial penal e integração interinstitucional para superar as contradições atuais.

Para pesquisas futuras, sugere-se investigar empiricamente o impacto das práticas da Polícia Penal na redução da reincidência criminal, analisar a efetividade dos programas de trabalho e educação em diferentes Estados, e explorar como a formação profissional dos policiais penais influencia sua atuação cotidiana no processo de reintegração social. Há, ainda, amplo espaço para estudos comparativos entre modelos nacionais e internacionais de ressocialização, de modo a subsidiar políticas públicas mais eficazes e socialmente justas.

REFERÊNCIAS

ALFREDO, Carlos Augusto de Melo; ALEIXO, Letícia Ramos; ALVES, Alison Lucas Montoani. O sistema prisional brasileiro e a ressocialização do preso. **Revista Foco**, Curitiba, v.17, n.1, 2024. Disponível em:<https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/4132/2909>. Acesso em: 15 out. 2025.

BASÍLIO, Camila Conceição. Ressocialização do apenado no sistema prisional brasileiro. **Saber Acadêmico**, v.1, n.2, 2024. Disponível em:<https://publicacoes.uniesp.edu.br/index.php/3/article/view/309/256>. Acesso em: 15 out. 2025.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Falência da pena de prisão: causas e alternativas**. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2021. BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Brasília: Gráfica do Senado, 1988.

BRASIL. **Câmara dos Deputados**. Proposta de Emenda à Constituição – PEC 308/2004. Altera os arts. 21, 32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias penitenciárias federal e estaduais. Brasília, 2004. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=261742>. Acesso em: 10 out. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. **A visão do ministério público sobre o sistema prisional brasileiro**. 2023. Disponível em:<https://www.conectas.org>. Acesso em: 12 out. 2025.

BRASIL. **Lei de Execução Penal**. 1984. Disponível em:<https://www.planalto.civil.lep.html>. Acesso em: 15 out. 2025.

BRASIL. Senappen. **Ressocialização dos presos na perspectiva dos direitos humanos**. 2025. Disponível em:<https://www.gov.br/senappen/pt-br>. Acesso em: 13 out. 2025.

CARPES, Bruno Amorim. **O mito do encarceramento em massa**. São Paulo: EDA, 2021.

CARVALHO, Vilobaldo Adelídio de; VIEIRA, Acácio de Castro. Polícia penal no Brasil: realidade, debates e possíveis reflexos na segurança pública. **Revista Brasileira de Execução Penal**, v.1, n.2, 2020. Disponível em:<https://academiavaiaocarcere.mpba.mp.br/wp-content/uploads/2022/05/Policia-Penal-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 10 out. 2025.

CHAGAS, Nayara Luiza de Carvalho. A ressocialização do apenado na realidade na cidade de Belo Horizonte. **Serviço Social e Realidade**, Belo Horizonte, v.27, n.1, 2018. Disponível em:<https://ojs.franca.unesp.br/index.php/SSR/article/view/4076/3327>. Acesso em: 15 out. 2025.

CORBELINO, José Ricardo Costa Marques. **O desafio da ressocialização do preso.** OAB-MT, 2023. Disponível em: <https://www.oabmt.org.br/artigo/1669/o-desafio-da-ressocializacao-do-preso>. Acesso em: 13 out. 2025.

CORDEIRO, Greycane Carvalho. **Privatização do sistema prisional brasileiro.** 2.ed. São Paulo: Freitas Bastos, 2016.

FOUCALT, Michel. **Vigiar e punir.** São Paulo: Vozes, 2016.

GOIÁS. Secretaria de Estado de Segurança Pública. **Plano Estadual de Trabalho do Sistema Penal (2024-2026).** 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/senappen/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/politicas-nacionais-penais/trabalho-e-renda/planos-estaduais-de-trabalho-e-renda-2025-a-2026/plano-de-trabalho-goias.pdf>. Acesso em: 17 out. 2025.

LONGEN, Laura. **Ressocialização de presos no Brasil: dilemas e desafios.** Revista de ação penal, v.1, n.2, 2023. Disponível em: <https://policiapenal.sc.gov.br/index.php>. Acesso em: 18 out. 2025.

MELGAÇO, Karolinne Vencio Muniz; JÚNIOR, Marcondes da Silveira Figueiredo. Segurança pública: a função da polícia penal na manutenção da cidadania no Brasil. **Facit Business and Technology Journal**, 2022. Disponível em: <https://revistas.faculdefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/1779/1203>. Acesso em: 13 out. 2025.

MUSTAFÁ, Rhayana Santos. **Sistema prisional e direitos humanos: perspectiva do agente de segurança penitenciária.** 83 f. 2019. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade do Sul de Santa Catarina, 2019. Disponível em: <https://repositorio.naimaeducacao.com.br/handle/anima/5613>. Acesso em: 14 out. 2025.

NASCIMENTO, Francisco Elionardo de Melo; SOUSA, Nando Rodrigues de; SANTOS, Edna Gomes dos; SILVA, Eveltana Freitas; SOUSA, Maria Raiane; SÁ, Adriana Abreu de; ALMEIDA, Nívea Steffany Bento. O trabalho da polícia penal em perspectiva: fatores de impacto situados por meio de uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Execução Penal**, v.6, n.1, 2025. Disponível em: <https://www.rbepdepen.depen.gov.br/index.php/RBEP/article/view/1103/757>. Acesso em: 12 out. 2025.

PARRIÃO, Bruno Neuxino. **O mito da ressocialização e a situação vivenciada pela população carcerária brasileira.** 37 f. 2020. Monografia (Graduação em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2020.

RESENDE, Herberth. Polícia penal: a mais nova polícia brasileira. **Jusbrasil**, 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/policia-penal-a-mais-nova-policia->